

ISLOM SIVILIZATSIYA MARKAZI VA MALAYZIYA HAMKORLIGI ISLAMIC CIVILIZATION CENTER AND MALAYSIAN PARTNERSHIP

Saydaliyev Hosilbek Nomozali o'g'li
Farg'ona davlat universiteti magistranti
saydaliyevhosilbek525@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O'zbekistonning xalqaro hamkorlik aloqalari, xususan, Islom sivilizatsiyasi markazining Malayziya davlati bilan birgalikda ilm-fanni, madaniy-ma'rifiy hayotni rivojlantirish yo'lida amalga oshirayotgan amaliy xarakterdagi ishlari yoritilgan.

Annotation: In this article, the international cooperation relations of Uzbekistan, in particular, the practical work of the Center of Islamic Civilization with the state of Malaysia for the development of science, cultural and educational life, are covered.

Kalit so'zlar: Malayziya, Islom sivilizatsiyasi markazi, Islom san'at muzeyi, fotoko'rgazma, F.Halimov.

Key words: Malaysia, Center of Islamic Civilization, Museum of Islamic Art, photo exhibition, F.Halimov.

So'nggi yillarda O'zbekistonda ilm-fanni, xususan, islom sivilizatsiyasi tarixini tiriltirish yo'lida ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Bu o'rinda mahobatli loyiha – Islom sivilizatsiyasi markaziga asos solingani va faoliyati yo'lga qo'yilgani bu borada qilinayotgan ishlarning yorqin dalili bo'la oladi. Ish boshlaganiga hech qancha bo'lmagan bu ilmiy-ma'rifiy markaz allaqachon bir qancha yutuqlarga erishdi desak xato qilmagan bo'lamiz. Jumladan, xalqaro doirada dunyo tan olgan bir qator tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatgan. Misol tariqasida Iordaniya Hoshimiylar qirolligi Vaqf va islom ishlari vazirligi, Hindiston islom madaniyati markazi, Aleksandriya kutubxonasi, ISESCO, IRCICA [4, b. 6.], Al-Furqon, Al-Azhar, COMSTECH, Oxford va boshqalarni keltirishimiz mumkin. Ular bilan hamkorlikda markazning muzey fondi, shuningdek, kutubxonasi qadimiy, noyob manbalar bilan to'ldirilimoqda.

O'zbekiston Respublikasining eng yaqin strategik sheriklaridan biri bu Malayziya davlati hisoblanadi. Bu davlat O'zbekiston suverenitetini 1992-yining 1-yanvaridayoq tan olgan. Shundan so'ng bir qator sohalarda, masalan ilm-fan, ishlab chiqarish, savdo-sotiq kabi yo'nalishlarda bu yaqinlik davom etib kelmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasida ilgari surilgan "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolutsiyasining birinchilardan bo'lib Malayziya rasmiy vakillari tomonidan qo'llab-quvvatlanishi o'rtadagi fikrlar mushtarakligini ko'satib berdi. Islom sivilizatsiyasi markazi ham bu jarayonlardan uzilib qolmagan holatda Malayziyada joylashgan muzeylar va oliy

ta'lim muassasalari bilan yaqindan sherikchilik aloqalarini olib bormoqda. Ayniqsa, Malayziya islom san'ati muzeyi bilan amalga oshirilayotgan ishlar alohida ahamiyatga molikdir. Ushbu muzeyda 2023-yilning mart oyida "O'zbekiston – Islom sivilizatsiyasi markazi" fotoko'rgazmasi tashkil etildi. Kuala Lumpur shahrida o'tkazilgan bu ko'rgazmada so'nggi ikki ming yil davomida hozirgi O'zbekiston hududida mavjud bo'lgan sivilizatsiyalar tarixi, jumladan Islom tarixi, madaniyati va ma'rifatiga xos osori atiqalar, qadimiy va boy madaniy me'ros durdonalarining suratlari namoyish etildi.

Fotoko'rgazmada Yangi O'zbekiston - Uchinchi Renessans mavzusiga ham alohida e'tibor berildi. Tashrif buyruvchilar hozirgi O'zbekistonda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarga oid fotohujjatlar ham ko'rsatildi.

27-aprelga qadar davom etgan fotoko'rgazmaning ochilish marosimida Islom sivilizatsiyasi markazi direktori o'rinbosari F.Halimov boshchiligidagi delegatsiya ishtirok etdi. Shuningdek, Malayziya Madaniyat va Turizm vaziri, Qirol oilasi vakillari, Kuala Lumpurda faoliyat yuritayotgan 25 nafar xorijiy elchilar va mamlakat jamoatchiligi vakillari qatnashishdi.

O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi direktori o'rinbosari Firdavs Halimov boshchiligidagi delegatsiyaning Malayziya Muzeylar departamenti bosh direktori Kamarul Baharin bin Kasim bilan uchrashuvi davomida qo'shma tadbirlarni tashkil etish va muzey boshqaruvi sohasida ilg'or tajriba almashish bo'yicha hamkorlik imkoniyatlari muhokama etildi.

O'zbekiston qadimdan karvon yo'llari chorrahasida joylashgani sababidan ko'plab madaniyatlar to'qnashgan maskanga aylangan. Xususan, birinchi va ikkinchi renessans davrida islom madaniyati bu makonda shakllandi va ravnaq topdi. Ta'bir joiz bo'lsa, islomning ilm-fan, yaratuvchanlik dini ekanligini butun dunyoga ko'rsatib berdi [5, b. 6.]. Malayziya davlati esa karvon yo'llari va boshqa madaniy bog'lamlardan uzoqda joylashganiga qaramay, savdogarlar vositasida bu mintaqaga kirib keldi hamda mustahkam o'rnashdi. Unda islom san'ati, adabiyoti, arxitekturasi yuksaldi va bu jarayon barqaror suratda hali hamon davom etib kelmoqda. Shu jihatdan Islom sivilizatsiya markazi va Malayziya rasmiy doira vakillari aloqalari mushtarak manfaatlar yo'lida birlashdi va birgalikda ko'plab muvaffaqiyatli odimlar tashlandi. Jumladan, markaz arxitekturasini dizaynlashtirishda va muzey faoliyatini yo'lga qo'yishda yaqindan hamkorlik ishlari amalga oshirildi. Bu yo'lida Malayziya Islom san'ati muzeyi vakillari tomonidan markaz tadqiqotchilar uchun bir necha seminarlar tashkillandi.

2023-yilning oktabr oyida Malayziya Islom sivilizatsiyasi instituti direktori doctor Fariza Sham markazga tashrif buyurdi va uning loyihasi bilan yaqindan tanishdi. Martabali mehmonlar Markaz direktori o'rinbosari Firdavs Halimov tomonidan kutib olindi.

F.Halimov ikki tomonlama aloqalar jadal rivojlanayotganini alohida ta'kidlagan holda, tashkilotlar o'rtasidagi ilmiy-ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati yuqori

ekanligini e'tirof etdi. Jumladan, 2020 yildan buyon an'anaviy tarzda tashkil etib kelinayotgan "Musulmon olimlarning Islom sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasi" mavzusidagi ilmiy konferensiya ikki mamlakat ilmiy doiralari tomonidan yuksak baholanayotgani qayd etildi.

Doktor Fariza Sham tashkilotlar o'rtasidagi turli yo'nalishlarda hamkorlikni yanada kengaytirish zarurligini ta'kidladi. Markaz o'z faoliyatini to'liq yangi binoda boshlashi nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun islom olami uchun manfaatli bo'lishiga ishonch bildirdi.

Bundan tashqari shu yilning 13-noyabr kuni O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Malayziya islomni anglash instituti (IKIM) hamda O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi hamkorligida "Millat rivojida islom sivilizatsiyasidan olinadigan hikmatlar" deb nomlangan xalqaro simpozium bo'lib o'tdi.

Tadbirda olimlar, professor-o'qituvchilar tomonidan "Islom sivilizatsiyasidan ibrat olingan hikmatlar kimlar uchun?", "Malaysia MADANI" sivilizatsion loyiha sifatida", "Abu Hafs Nasafiyning islom ilmlari rivojida o'rni" "Islom va fan taraqqiyoti: Malayziya tarixidan saboqlar", "Abu Ali ibn Sinoning Qur'on oyatlarini sharhlashdagi falsafiy yondashuvlari", "Islom sivilizatsiyasining davlatchilik hikmati", "Islom sivilizatsiyasida aniq fanlar rivojida Muso Al-Xorazmiyning hissasi" kabi mavzularda ma'ruzalar o'qildi. Fikrlar almashilib, takliflar kiritildi. Simpozium ishtirokchilari mohiyatan tinchlik va bag'rikenglik dini bo'lgan islomni to'g'ri anglatish va to'g'ri anglash hozirgi zamonda tinchlik va barqarorlikni saqlashda muhim ahamiyatga ega ekanini ta'kidladilar.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, ikki davlat o'rtasidagi bunday madaniy-ma'rifiy hamkorlik natijasida madaniyatlar almashinuvi va ilm-fan ravnaqi uchun keng yo'l ochilmoqda. Umid qilamizki, bu kabi ijobiy yangilanishlar nafaqat Malayziya, balki dunyoning boshqa davlatlari bilan davom etadi hamda birgalikda yutuqli marralarga erishiladi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021. – 418 b.
2. Alimov U.I. "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" o'zaro ishonchni rivojlantirish borasidagi rezolutsiyasi barqarorlik asosi // "Bag'rikenglik – o'zaro ishonchni rivojlantirishning vositasi sifatida" xalqaro ilmiy anjuman. – Toshkent, 2018. – 381 b.
3. Boymirzayeva Xurshida. O'zbekiston-Malayziya: iqtisodiy hamkorlikning yo'lga qo'yilishi // Science and education. 932-939 b.
4. Mahmudov Sherzod. Markaziy Osiyoda islom sivilizatsiyasi: o'tmish va hozirgi zamon // Yangi O'zbekiston, 2021. – № 206. – 6 b.

5. Minovarov Shoazim. Uchinchi yuksalish davri beshigi yaratilmoqda yoxud milliy afsonaning ma'rifiy haqiqatlari // Yangi O'zbekiston, 2023. – № 60. – 6 b.
6. Minovarov Shoazim. BMT minbaridan yangragan global muammolar va aniq yechimlar // Yangi O'zbekiston, 2023. – № 194.
7. Tojimatova Muxtasar. Haqiqatga aylanayotgan ma'rifiy afsonalar // Yangi O'zbekiston. 2022. № 46. – 5 b.
8. cisc.uz
9. uzbekembassy.com